

обсязі. Було складено опис ящиків по мірі їх комплектації, самі ящики пронумеровані від № 1 до № 32 (всього 34). Вся колекція індивідуальних знахідок залишилася в Москві. Серед переданого до Чернігова матеріалу є декілька індивідуальних знахідок, які випадково потрапили в ящики.

Без сумніву, можна констатувати, що значна кількість кераміки залишилася в Москві. За інформацією колег, після кількох «потопів» у фондах ІА АН СРСР частина матеріалу зі збереженими шифрами поповнила колекції ГІМа, а решта була вивезена до Тули. Таким чином, 34 ящики керамічного матеріалу, які перебувають у Чернігівському обласному історичному музеї імені В. В. Тарновського, є частиною колекції кераміки з розкопок Любеча 1957 – 1960 рр. і служать одним із джерел, що дозволяє підтвердити або спростувати ті чи інші гіпотези з історії Любеча. Не меншу цінність мають і ксерокопії описів, передані разом з колекцією в 1970-х рр., тому що у звітах, які зберігаються в науковому архіві Інституту археології НАН України, відсутні описи матеріалів, отриманих під час розкопок. Не відомо місцезнаходження описів і в Москві, на що вказувала Н. Г. Недошивіна у статті про Любецькі скарби.

В 2009-2010 рр. в ЧІМ було проведено звірення колекції з розкопок Б. О. Рибаківа у Любечі та матеріали XIV–XVIII ст. були частково введені до наукового обігу.

Тарабукін О. О. (Житомир)

ПОХОВАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ З КАМ'ЯНИМИ ХРЕСТАМИ НА ОЛЕВЩИНІ (матеріали до археологічної карти)

Протягом 2005-2009 років відділом археології обласної інспекції з охорони культурної спадщини при управлінні культури і туризму облдержадміністрації проводились роботи по виявленню та вивченню старовинних кладовищ і кам'яних хрестів доби пізнього середньовіччя та нового часу на території Олевського району Жи-

томирської області. Поховальні комплекси з численними кам'яними хрестами та надмогильними каменями виявлені в 6 пунктах. Найбільш цікаві зафіксовані на піщаній дюні в с. Копище, на кладовищі в с. Озеряни, у лісі біля с. Майдан Копищенський. Загалом на території району виявлено 27 кам'яних хрестів. Нижче наводимо опис об'єктів.

1. м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська. В центральній частині міста на церковному погості та зовнішній стінці Миколаївської церкви у 2005 р. виявлено два кам'яних хреста. Хрест № 1 знаходиться майже за 1 м від стіни храму. Виявлений 12.07.2005 р. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору. Розміри: висота 0,78 м, ширина 0,29-0,33 м, товщина 0,15-0,27 м. Перехрестя завдовжки – 0,56 м, завтовшки 0,15-0,20 м, завширшки 0,18-0,20 м. На поверхні із зовнішньої сторони на рівні перехрестя та нижньої частини продубльовано рельєфне, а на фронтальній – вирізьблене зображення 4-х кінцевого хреста. Хрест № 2 вмурований у стінку праворуч від входу в храм. Виявлений 16.11.2005 р. Виготовлений із граніту темно-сірого кольору. Розміри: висота – 0,90 м, ширина 0,30-0,32 м. Перехрестя завдовжки – 0,59 м, завширшки 0,25-0,26 м. На зовнішній стороні по всій поверхні збереглося вирізьблене зображення 4-х кінцевого хреста та напис латинською мовою у вісім рядків: “INSPTE / RNAM MMRIAMMA / TRIKRCEM / HANC / STATU / 1618 / МАКА”. Ймовірно, належить до групи пам'ятних хрестів.

2. с. Озеряни. На сільському кладовищі, що біля південної околиці села 28.04.2008 р. виявлено 13 кам'яних хрестів різних форм і розмірів. На багатьох написи і зображення відсутні. За відсутності часу детально вивчений лише один хрест, де зафіксовані написи. Знаходиться у північно-західній частині кладовища. Орієнтований на схід. Розміри: висота від рівня землі 1,24 м, ширина 0,22- 0,23 м, товщина 0,19-0,23 м. Перехрестя завдовжки 0,62 м, завширшки 0,24- 0,26 м, завтовшки 0,12-0,17 м. На східній стороні зображення вирізьбленого хреста та написи у шість рядків, які важко прочитати.

3. с. Зубковичі. На сільському кладовищі, що у північно-східній частині села 13 серпня 2009 р. виявлено 1 кам'яний хрест. Хрест знаходиться у західній частині кладовища. Розміри: висота

від рівня землі 0,80 м, ширина 0,23-0,25 м, товщина 0,11-0,13 м. Перехрестя коротке завдовжки 0,40 м, завширшки 0,26- 0,27 м, завтовшки 0,08-0,09 м. Написів і зображень на поверхні не спостерігається.

4. с. Копище. Житель с. Копище Василь Снігур розповів, що біля церкви у 50-60-х рр. ХХ ст. ще можна було спостерігати старовинні поховання. На поверхні землі було видно надгробки у вигляді вертикально вкопаних у землю кам'яних брил, плит та кам'яних хрестів. На той час кам'яних хрестів було чимало. До нашого часу вони не збереглися. Під час огляду 12.10.2009 р. вдалося виявити вертикально вкопані та лежачі кам'яні брили різноманітних форм переважно без написів. На одному зафіксовано дату 1842 р., а на іншому камені – вирізьблене зображення хреста незвичайної форми.

5. с. Копище. Старовинний могильник із кам'яними хрестами на піщаній дюні у західній частині села. Виявлено 12.10.2009 р. Займає невеличке піщане підвищення правого берега р. Уборть. Висота підвищення близько 0,8-1 м. Поверхня задернована, покрита трав'янистою рослинністю, переважно оголена. У південно-західній частині підвищення виявлено 4 кам'яних хреста і уламки ще одного. У двох місцях ділянки з хрестами оточені дерев'яною огорожею. На відміну від інших хрестів вони низькі і мають короткі рамени. Хрест № 1 знаходиться у південно-західній частині підвищення. Виготовлений із граніту темно-червоного кольору. Орієнтований по лінії північний захід – південний схід. Рамені короткі. Розміри: висота – 0,46 м, ширина 0,16-0,18 м, товщина – 0,11 м. Перехрестя коротке завдовжки – 0,33 м, завширшки 0,19 – 0,20 м, завтовшки – 0,13 м. Написів і зображень на поверхні не спостерігається. Хрест № 2 знаходиться у південно-західній частині підвищення неподалік хреста № 1. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору з жовтуватими прошарками. Орієнтований по лінії захід-схід. Рамені короткі. Розміри: висота – 0,36 м, ширина 0,16-0,17 м, товщина – 0,12 м. Перехрестя коротке завдовжки – 0,26 м, завширшки 0,13-0,14 м, завтовшки 0,12-0,13 м. Написів і зображень на поверхні не спостерігається. Хрест № 3 знаходиться у південно-західній частині підвищення неподалік хреста № 1. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору. Вріс у землю до

половини перехрестя. Хрест № 4 знаходиться у південно-західній частині підвищення дещо осторонь інших хрестів. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору. Лежить, покритий землею до рівня перехрестя.

6. с. Майдан-Копищенський. Старовинний могильник із кам'яними хрестами у лісі приблизно за 1,5-1,6 км на північний схід від села. На місце могильника вказав житель с. Копища В.К. Снігур. Виявлено 12.10.2009 р. Займає західний схил високого піщаного підвищення надзаплавної тераси правого берега р. Уборть. Займає ділянку витягнуту вздовж схилу із півночі на південь. Поверхня задернована, поросла сосновим лісом та мохом. У межах кладовища зафіксовано 7 кам'яних хрестів, вертикально вкопані брилу та плиту. Опис хрестів ми почали із найбільш масивного, що знаходився у північній частині могильника. Хрест № 1 знаходиться у північній частині могильника. Виготовлений із граніту темно-сірого кольору. Орієнтований по лінії захід-схід. Рамени короткі. Розміри: висота – 0,92 м, ширина 0,26-0,35 м, товщина – 0,22-0,24 м. Перехрестя коротке завдовжки – 0,55 м, завширшки 0,23-0,28 м, завтовшки – 0,18-0,24 м. Написів і зображень на поверхні не спостерігається.

Хрест № 2 знаходиться у північно-західній частині могильника. Лежить на землі. Виготовлений із граніту темно-сірого кольору. Рамени короткі, одне з них пошкоджено. Розміри: висота – 0,65 м, ширина 0,22-0,25 м, товщина – 0,23 м. Перехрестя коротке завдовжки – 0,44 м, завширшки 0,20-0,22 м, завтовшки – 0,20 м. Написів і зображень на поверхні не спостерігається. Хрест № 3 знаходиться у північно-західній частині могильника. Похилений в сторону. Виготовлений із граніту темно-сірого кольору. Орієнтований зображенням на південний схід. Рамени короткі. Розміри: висота – 0,68 м, ширина 0,18-0,20 м, товщина – 0,19-0,21 м. Перехрестя коротке завдовжки – 0,34 м, завширшки 0,20 м, завтовшки – 0,17-0,18 м. На зовнішній стороні на рівні перехрестя вирізьблене зображення 4-х кінцевого хреста. Хрест № 4 знаходиться у південно-східній частині могильника. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору. Орієнтований по лінії захід-схід. Рамени короткі. Розміри: висота – 0,68 м, ширина 0,19-0,23 м, товщина – 0,12-0,13 м. Перехрестя коротке завдовжки – 0,35 м, завширшки 0,21-0,24 м, завтовшки –

0,08-0,12 м. Написів і зображень на поверхні не спостерігається. Хрест № 5 знаходиться у південно-східній частині могильника. Лежить на землі. Одне рамено пошкоджено. Хрест № 6 знаходиться у південно-західній частині могильника. Невеликий, дещо похилений. Вріс в землю до рівня перехрестя. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору. Хрест № 7 знаходиться у південно-західній частині могильника. Невеликий, дещо похилений на сторону. Вріс у землю до рівня перехрестя. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору. На зовнішній стороні на рівні перехрестя вирізьблене зображення 4-х кінцевого хреста.

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (Житомир)

НОВІ ПАМ'ЯТКИ VIII–XIII ст. НА ЖИТОМИРЩИНІ

У 2009 році відділом археології обласної інспекції з охорони культурної спадщини при управлінні культури і туризму облдержадміністрації під час проведення обстежень земельних ділянок на території Житомирської області було виявлено 5 нових археологічних об'єктів періоду раннього та розвинутого середньовіччя. Нижче наводимо відомості про ново виявлені об'єкти, а також подаємо опис оглянутої пам'ятки, яка раніше до наукового обігу не вводилась.

1. Покришів – І. Розташоване в районі вул. Леніна в межах с. Покришів на землях запасу Покришівської сільської ради Брусилівського району.

Виявлено 21.07.2009 р. Займає вершину та північний пологий схил піщаного підвищення надзапlavної тераси правого берега р. Здвиж. Висота над рівнем води близько 5–6 м. З півночі примикає до заболоченої заплави. Центральна та східна частина пошкоджена піщаним кар'єром. Поверхня у межах ділянки задернована, раніше розорювалася, поросла трав'янистими рослинами. На поверхні, кротовинах та зрізах стінок кар'єру зібрані уламки ліпного посуду доби бронзи-ранньозалізного віку, а також фрагменти вінець, стінок, донець та ручки кружального посуду давньоруського часу XII–XIII століття. Зустрічаються також окремі фрагменти ліпного посуду,

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.– Київ–Олевськ, 2011.– 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира?
(постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська
за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў
беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва
XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних
міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

